

Innovative Academy
Research Support Center

4(04)

ZAMONAVIY DUNYODA
INNOVATSION
TADQIQOTLAR:
NAZARIYA VA AMALIYOT

RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI

OpenAIRE

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OPEN ACCESS

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**« ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR:
NAZARIYA VA AMALIYOT»NOMLI № 04-SONLI ILMIY,
MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5548999>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

**« ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA
AMALIYOT » NOMLI № 04-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. ANIQ FANLAR
2. TABIIY FANLAR
3. TEXNIKA FANLARI
4. PEDAGOGIKA FANLARI
5. IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR
6. TIBBIYOT FANLARI
7. IQTISOD FANLARI

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA:

1	DINIY BAG'RIKENGLIK - TINCHLIK ASOSI Bozorova Sevaraxon Qobiljonovna	5
2	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С COVID-19 И ИХ КОРРЕКЦИИ Рахимов Нурилло Исроилжон угли Туропов Хасан Рустам угли	9
3	ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН СОЛИҚ ЎЗГАРИШЛАРИДАН КУТИЛАЁТГАН БЮДЖЕТ ЙЎҚОТИШЛАРИ ҚОПЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ Otabekov Otajon G`ayrat o`g`li	13
4	SHAXARSOZLIKDA GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMI (GAT) TECHNOLOGIYALARINI QO'LLASH Mexmonov B.Sh	20
5	МИЛЛИЙ МАНФААТ ВА ЭЪТИЁЖ: ТУШУНЧАСИ, ТАСНИФИ, ОНТОЛОГИК ТАБИАТИ ВА ГНОСЕОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ Холмирзаева Манзура Абдимуратовна	28
6	INTELLEKTUAL SUG'ORISH TIZIMINI TASHKIL ETISH Qurbonov Navruzбек Muzaffar o`g`li	33

DINIY BAG'RIKENGLIK - TINCHLIK ASOSI

Bozorova Sevaraxon Qobiljonovna

Mustaqil tadqiqotchi

Email: sevarabozorova@gmail.com

Annotatsiya: Yangilanib borayotgan O'zbekistonda diniy bag'rikenglik davlatning asosiy demokratik tamoyillaridan biriga aylandi. Ushbu maqola O'zbekistonda diniy bag'rikenglik ildizlarini paydo bo'lishi, bag'rikenglik g'oyalarini yoyilishi, uning turli tarixiy davrlarda amalda bo'lishi mamlakatimizda yashab kelayotgan millatlarning e'tiqod erkinligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni, e'tiqod va vijdon erkinligini qonuniy himoyalaniishi kabi masalalarni ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Istiqloq, bag'rikenglik, din, diniy bag'rikenglik, tolerantlik, konfessiya, ma'naviyat, madaniyat.

Bugungi kunda ijtimoiy hayotda va fan sohalarida “diniy bag'rikenglik” tushunchasi “millatlararo totuvlik” yoki “vijdon erkinligi” kabi tushunchalari bilan birgalikda iste'molda ekanligiga guvoh bo'lamiz. Ushbu tushunchalar ongimizda yakdil hodisa sifatida namoyon bo'lib, har qanday millat va elatlar, e'tiqod egalarini qo'llab-quvvatlaydi. Izlanishlar natijasi o'laroq, ilmiy-ommabop adabiyotlarda tolerantlikka quyidagicha ta'riflar berilganiga guvoh bo'ldik.

Diniy bag'rikenglik tushunchasi turli adabiyotlarda xilma-xil ma'nolarga ega. YUNESKO 1995 yil 16 noyabrda qabul qilgan “Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi”dagi “tolerant” so'zi o'zbek tiliga “bag'rikenglik” deb tarjima qilinganidan beri u tilimizda o'rtnashib qoldi. Ushbu deklaratsiyada bag'rikenglikka quyidagicha batafsil ta'rif berilgan: “Tolerantlik – bizning olamimizdagi turli boy madaniyatlarni, o'zining ifodalashning va insonning alohidaligini namoyon qilishning xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to'g'ri tushunishni anglatadi. Uni bilim, samimiyat, ochiq muloqot va hur fikr, vijdon hamda e'tiqod vujudga keltiradi. Bu faqat ma'naviy burchgina emas, balki, siyosiy va huquqiy ehtiyoj bo'lib, tinchlikka erishishni musharraf qiluvchi hamda urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyatiga eltuvchidir”¹

¹ Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi. //YUNESKO Xalqaro me'yoriy hujjatlari.T.: “Adolat”,2004.- B.92

Bag'riknglikni nafaqat ilmiy asoslari, shuningdk, ilohiy asoslari ham mavjud bo'lib, Qur'oni Karim undan ilgari nozil etilgan "Tavrot", "Zabur", "Injil" kitoblari bilan o'zaro tadrijiylikda nozil erilgani Allohning kalomi bilan bir necha bora ta'kidlangan. Ibrohim, Muso hamda Iso alayhissalomlar, Muhammad (s.a.v), ularning barchasi Allohning rasullari ekanligi Qur'oni Karimda o'z tasdig'ini topgan. Bu ilohiy dinlar o'rtasidagi o'zaro tenglik va adolatni yo'lga qo'yish uchun muhim asosdir. Samoviy dinlarga e'tiqod qiluvchi ajdodlarimiz e'tiqodi butun bashariyatga o'rnak bo'la oladi.

Diniy bag'rikenglik tarixini tahlil qilar ekanmiz, Movaraunnahr xalqining ruhiyatida miloddan avvalgi VI asrlardayoq tolerantlik shakllanganligiga guvoh bo'lamiz. Eron shohi Kir II ning Xorazm diyoriga qilgan yurishi mobaynida To'maris oqsoqollari daryoga ko'prik qurdirayotgan jangchilarga qarata, urushni to'xtashish hamda tinch, an'anaviy ittifoqqa yashashga chaqiradilar. Massagetlar malikasi To'marisni xalq orasida olib borgan keng tushuntirishi, yuqori ruhdagi vatanparvarlik ruhini yoyishi ko'tarinki kayfiyat va mustahkam ittifoqni yuzaga keltirdi. Bu tarixiy vaziyatni. E'zoza Karimova shunday baholaydi: "Demak, tolerantlik nafaqat har qanday holatda mute bo'lib yondashish, balki zarur hollarda ichki tizim va tartibni saqlash, himoya qilishda xalqning birdamligini ta'minlash omili bo'lib ham xizmat qiladi"². Bu tarixiy voqea massaget qabilasining bag'rikenglik, dushman bilan ham murosa bilan yashashga odatlangan hayot tarzini ko'rsatadi.

Eron shohi Doro I tomonidan Eronning Behustun qoyalariga yozib qoldirgan tarixiy ma'lumotlarida Turon xalqi irodasi mustahkam, lafzi halol, oriyati kuchli, fidoiyligi cheksiz, ozodlik yo'lida jasur va botir deb ta'riflanadi.

Makedoniyalik Aleksandr Makedoniskiy hujumi natijasida ham O'rta Osiyo xalqlarining yana bir bor fidoiyligi, mardligi namoyon bo'ldi. Makedon shohi garchi diyorigimizga bosqinchilik maqsadida kelgan bo'lsada, xalqimiz keyinchalik bosmanchilar bilan ham tinch qo'shni bo'lib, o'zaro qo'shnichilikda yashay oldi. Buning natijasida esa, butun bir xalq, millat xalqimiz tarkibiga qorishib ketdi. Tillar va madaniyatlar, an'analar uyg'unligi ro'y berdi. Xalqimiz o'z yovlarini ham do'stga,

².Karimova.E. "O'zbek tolerantligining o'ziga xos xususiyatlari". T.: "O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi uyushmasi", 2006. -B.21

hamkorga aylantira oldi. Bu borada tolerantlik, mehmondo'stlik va birodarlik fazilatlari qo'l keldi.

Tarixiy davrlarlarni kuzatar ekanmiz, milodiy I hamda III asrlarda Markaziy Osiyo halqlarining hayotida bir necha dinlarni mavjudligi ko'rishimiz mumkin. Buddizm ta'limotini Surxandyo hududiga keng yoyilganligi, Samarqandning Urgut tumani nasroniylik markazi bo'lganligi, aynan shu davrda zardushtiylik ham insonlar diniy e'tiqodining ajralmas qismiga aylanganligiga guvoh bo'lamiz. Akademik E.V. Rtveladze ma'lumotiga ko'ra bu davrda So'g'dda zardushtiylik keng yoyilgan bo'lsa, Toxariston va Sharqiy Turkistonda buddizmning keng tarqalganini, shuningdek u shimoliy hududga qattiq ta'sir ko'rsatganini aytib o'tadi. Buxoro e'tiqodchilari esa har Navro'z bayramida Siyovush qabriga qurbonliklar keltirganlar³.

Azal-azaldan yurtimizda islom, nasroniy, iudaizm va boshqa dinlar yonma-yon yashab kelishgan. Asrlar davomida yirik shaharlarimizda masjid, cherkov va sinagogalarning mavjud bo'lishi, turli millat va dinga mansub vakillarining o'z diniy amallarini erkin ado etib kelayotgan buning tasdig'idir. Tariximizning ng murakkab, og'ir davrlarida ham xalqalar o'rtasidagi diniy asosda mojarolar bo'lmagani xalqimizning dinlararo bag'rikenglik borasida katta tajriba to'plaganidan dalolat beradi.

Bag'rikenglikni O'zbekistonda bag'rikenglik borasida olib borilgan islohotlar ham tahsinga sazovor. Xalqaro anjumanlar, seminarlar va tadbirlardan ko'zda tutilgan maqsad bag'rikenglikni mustahkamlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. YUNESKO xalqaro Me'yoriy hujjatlari.- T.: Adolat, 2004. - B. 95
2. E.Karimov. O'zbek tolerantligining o'ziga xos xususiyatlari. –T.: “O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot nashriyoti”, 2006. -.B.6
3. Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi.//YUNESKO Xalqaro me'yoriy hujjatlari.T.: “Adolat”,2004.- B.92

³Ata-Mirzayev.O,Gentshke. V, Murtazayeva.R.”Международная толерантность в Узбекистане: история и современность” Т.: Университет, 2004.-B.59

4. Ata-Mirzayev. O, Gentshke.V,Murtazayeva.R. ”Международная толерантность в Узбекистане: история и современность” Т.: Университет, 2004.- В.59
5. Хонazarov.Q. “ Mustaqillik va milliy munosabatlarning rivojlanishi”.Т.: 2001.- В. 28

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С COVID-19 И ИХ КОРРЕКЦИИ

Рахимов Нурилло Исроилжон угли

Ташкентская медицинская академия

Студент магистратуры 2 года обучения по специальности

5A510107 -Нервные болезни

Туропов Хасан Рустам угли

Ташкентская медицинская академия

Студент магистратуры 2 года обучения по специальности

5A510107 -Нервные болезни

Пациенты, болеющие с коронавирусной инфекцией COVID-19, подвержены высокому риску развития неврологических, психоневрологических и психических расстройств. Также расстройство когнитивных функций вызывает снижение умственной работоспособности, ухудшение памяти, трудности с выражением мыслей или пониманием чужой речи, ухудшение концентрации внимания. При этом тяжелых нарушениях пациенты могут ни на что не жаловаться вследствие потери критичности к собственному состоянию. Также клинические проявления при Covid-19 с когнитивными нарушениями имеют отличия.

Появляется больше данных, свидетельствующих о том, что COVID-19 – это системное заболевание, поражающее различные органы и ткани, в частности центральную и периферическую нервную систему. При COVID-19 часто наблюдаются головная боль, миалгия, гипосмия, гипогевзия, течение COVID-19 может осложняться развитием таких неврологических заболеваний и расстройств, такие как:

- нейровоспалительный синдром
- энцефалопатия
- ишемический инсульт
- когнитивные нарушения (КН)
- синдром Гийена–Барре.

КН – одна из многих причин нетрудоспособности и инвалидизации людей старше го возраста. В связи с этим возрастные пациенты, которые перенесли

COVID-19, нуждаются в помощи и в медицинском наблюдении для своевременной диагностики и лечения КН. Анализ информации из Биобанка Великобритании о 431 051 пациенте показал, что единственный фактор риска инфицирования COVID-19 является статистически значимым – это сниженные когнитивные функции. Однако причины и механизмы такой корреляции пока мало изучены. Коронавирусы считают потенциально нейротропными. По опыту предыдущих эпидемий было замечено, что респираторные коронавирусы могут проникать через гематоэнцефалический барьер в головной мозг и цереброспинальную жидкость, а затем длительно в ней сохраняться. Но результаты анализа цереброспинальной жидкости на SARS-CoV-2 методом ПЦР у пациентов с COVID-19 и неврологическими проявлениями были отрицательными.

У возрастных пациентов с КН COVID-19 может дебютировать с нетипичных психопатологических симптомов:

- беспокойства
- возбужденности
- дезориентации
- бреда
- отказа от помощи
- потери аппетита.

Провели наблюдательное исследование в Великобритании, включившее 125 стационарных пациентов с COVID-19, продемонстрировало необычные симптомы инфекционного заболевания. У 6 пациентов после заражения COVID-19 развились неврологические симптомы в виде «когнитивного расстройства, сходного с деменцией».

По результатам проведенного исследования в г. Ухане (Китай) и включившего 214 больных, неврологические симптомы наблюдались среди 36,4% госпитализированных пациентов с COVID-19. В большинстве случаев неврологические симптомы были связаны с поражением ЦНС. При тяжелой

пневмонии неврологические симптомы и осложнения встречались чаще, чем при нетяжелой пневмонии.

Клинические особенности когнитивных нарушений у больных с коронавирусной инфекцией связано с прямым воздействием вирусной инфекции на нервную систему, системную воспалительную реакцию организма человека на вирус, цереброваскулярную ишемию вследствие эндотелиальной дисфункции или выраженной коагулопатии. У 22 пациентов, умерших от COVID-19, SARS-CoV-2 был обнаружен в органах дыхания (в большом количестве), а также в других органах (в меньшем количестве) – в головном мозге, почках, печени, сердце и крови. К патогенетическим механизмам развития КН вследствие COVID-19 относятся и сосудистые факторы:

- эндотелиальная дисфункция
- коагулопатия
- тромбообразование

Предполагают, что сосудистые факторы могут ухудшать течение имеющихся ЦВЗ, что приведет к развитию или усилению КН.

Лечение пациентов, перенесших COVID-19 и имеющих КН, включает предупреждение повторного инфицирования, коррекцию сердечно-сосудистых заболеваний, негативно влияющих на когнитивные функции, профилактику инсульта. У пациентов, перенесших COVID-19, часто развиваются такие психические заболевания, как депрессия, тревожные и посттравматическое стрессовое расстройство. Наличие психических заболеваний отрицательно влияет на когнитивные функции пациентов, замедляя процесс восстановления организма после COVID-19.

Для коррекции легких и умеренных КН после COVID-19, могут быть использованы различные нейрометаболические препараты. Одним из таких препаратов является цитиколин (НооцилR).

Цитиколин (цитидин 5'-дифосфат холин) является предшественником фосфолипидов, который входит в состав мембран нейронов. По своей

химической структуре цитиколин состоит он из рибозы, пирофосфата, цитозина и холина, который необходим для синтеза фосфатидилхолина. При различных патологических процессах происходит разрушение фосфатидилхолина и образуются свободные радикалы, что повреждает вещество головного мозга.

К препаратам с перечисленными свойствами относится винпоцетин (Кавинтон R). Данный препарат широко для лечения КН. Винпоцетин – препарат, который обладает нейропротективным действием, хорошо улучшает церебральную микроциркуляцию, реологические свойства крови и препятствует повреждению эндотелия сосудов, поэтому он потенциально может быть эффективен у пациентов, перенесших COVID-19 и имеющих КН.

Использованная литература

1. Гусев ЕИ, Мартынов МЮ, Бойко АН и др. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) и поражение нервной системы: механизмы неврологических расстройств, клинические проявления, организация неврологической помощи. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова
2. World Health Organization (2020). Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Report-190. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200928-weekly-epi-update.pdf?sfvrsn=e354665_6(accessed Sep 28, 2020).Boutoleau-
3. Bretonniere C,Pouclet-Courtemanche H, Gillet A, et al.The Effects of Confinement onNeuropsychiatric Symptoms in Alzheimer's Disease During the COVID-19 Crisis. J Alzheimers Dis. 2020;76(1):41-7. doi: 10.3233/JAD-200604
4. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020 Apr 7;323(13):1239-42. doi: 10.1001/jama.2020.2648

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН СОЛИҚ ЎЗГАРИШЛАРИДАН КУТИЛАЁТГАН БЮДЖЕТ ЙЎҚОТИШЛАРИ ҚОПЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Otabekov Otajon G`ayrat o`g`li

Moliya Vazirligi qoshidagi Byudjet-Soliq
Tadqiqotlar Instituti yetakchi mutaxassisi
[+998977694939](tel:+998977694939), otajonotabekov71@gmail.com

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ЎзЛиДеП Х съездида сўзлаган нутқида кўра 2023 йил 1 январдан қатор фискал ислохотлар амалга оширилиши, шу жумладан ҚҚС ставкаси 15 фоиздан 12 фоизга, тижорат банклари, мобил алоқа компаниялари ва юқори ставкада солиқ тўловчи бошқа субъектлар учун фойда солиғи ставкаси 20 фоиздан 15 фоизга ҳамда хўжалик субъектлари учун мол- мулк солиғи ставкаси 2 фоиздан 1,5 фоизга туширилиши кутилмоқда.

Бундан ташқари, 2023 йилдан юридик шахслар учун ер ва мулк солиқларини бирлаштирувчи ягона кўчмас мулк солиғининг жорий этилиши ҳам кўзда тутилган.

Бу каби ислохотлар, асосан, ишлаб чиқаришни, иқтисодий ўсишни рағбатлантириш, камбағалликни қисқартириш, кичик бизнес ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш мақсадида амалга оширилиши айтиб ўтилди.

Солиқ юкини камайтиришга қаратилган бундай ўзгаришлар солиқнинг ижтимоий ва иқтисодий функцияларини кучайтирса-да, ислохотларнинг дастлабки даврида давлатнинг фискал эҳтиёжига салбий таъсир кўрсатиб, бюджет даромадларини туширади.

Солиқ ставкасининг пасайтирилиши солиқ тўлашга мойилликни ошириб, солиқ базасининг кенгайишига сабаб бўлади. Шу билан бирга, солиқ ставкаларининг ўз базасига нисбатан эластиклиги юқори бўлса, солиқ ставкасининг пасайиши бюджет даромадларини юқори суръатларда кенгайтиради. Аксинча, нисбатан паст эластикликка эга солиқ турларида эса солиқ ставкасининг пасайиши бюджет даромадларини тушириб юборади.

Дастлабки таҳлилларга кўра Ўзбекистон учун бундай эластиклик коэффиценти ҚҚС бўйича пастроқ (0,93 – кейинги йилларда камаювчи тенденцияга эга), фойда солиғи бўйича эса юқорироқ (1,61) эканлиги аниқланди. Яъни, ҚҚС ставкасининг пасайиши бюджет даромадларини камайтиради, фойда солиғи эса аксинча таъсирга эга (тегишли эластиклик ҳисоб-китоблари илова қилинади).

Кутилаётган бюджет йўқотишларини олдини олиш юзасидан қуйидагилар таклиф этилади.

1. Солиқ ислоҳотларидан кутилаётган бюджет йўқотишларини қоплашнинг бир йўли – бу экологик солиқлар, жумладан, углерод солиғини жорий этиш. Ўзбекистонда экологик солиқларнинг мавжуд эмаслиги, лекин сўнгги йилларда бу соҳага бўлган эътиборнинг давлат ва жамоатчилик даражасида кучайиши атроф-муҳит ифлосланишига қарши курашишнинг фискал инструментларидан ҳам фойдаланиш кераклигини тақозо этмоқда. Углерод солиғи экологик бузилишга қарши курашиш жараёнида фавқулодда муҳим аҳамиятга эга бўлган инструмент ҳисобланиб, бир вақтнинг ўзида солиқнинг ҳам иқтисодий, ҳам фискал функциясини бажаришга қодир (углерод солиғини жорий қилиш юзасидан фикр-мулоҳазалар 2-иловада келтирилади).

2. Ўзбекистонда солиқ йўқотишларини олдини олишнинг яна бир йўли – бу яширин иқтисодиёт камровини қисқартиришдир. Бугунги кунда солиқ сиёсатидаги энг катта бўшлиқ – яширин иқтисодиёт, норасмий бандлик ва “конверт” усулида ҳақ тўлаш муаммоларини самарали ҳал қилувчи механизмларнинг йўқлигидир. Ўзбекистон иқтисодиётида банд аҳолининг расмий ҳисобга олинган қисми 2020 йилда 38,5 фоизни ташкил қилган. Яъни, норасмий бандлик даражаси мамлакатда 61,5 фоизни ташкил этмоқда. Айнан шу муаммо мамлакат иқтисодиётининг тенг ярмини ташкил қилаётган норасмий секторни жиловлашга тўсқинлик қилмоқда. Йирик миқёсдаги бундай норасмий бандлик ва яширин иқтисодиётни бартараф этишнинг асосий чораси, бу – *аҳоли даромадлари ва мол-мулкни умумдекларациялаш асосида солиққа тортиш тизимини* йўлга қўйишдир.

Норасмий бандликни қисқартиришнинг яна бир самарали механизми иш берувчилар учун ижтимоий солиқ юкини камайтириш. Шу мақсадда, хўжалик субъектлари учун ижтимоий солиқни регрессив ставкалар асосида ҳисоблаш тартибини жорий қилиш лозим.

1-илова

Қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) ва фойда солиғи эластиклиги
коэффициентлари ҳисоби

Ўзбекистон учун ҚҚС ва фойда солиғи эластиклиги коэффициентлари қуйидаги
жадвалда ҳисобланган:

Йиллар =>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2001-2020	2011-2020	2016-2020	2018-2020
							йиллар ўртачаси	йиллар ўртачаси	йиллар ўртачаси	йиллар ўртачаси
ҚҚС эластиклик коэффициенти	0.75	0.61	1.10	2.63	0.77	-0.51	0.93	0.95	0.92	0.96
Фойда солиғи эластиклик коэффициенти	0.70	0.07	0.48	1.84	14.90	5.46	1.61	2.56	4.55	7.40

Охирги 20 йилда ҚҚС ялпи қўшилган қийматга нисбатан ўртача эластиклиги коэффициенти 0.93 эканлигини кўрсатмоқда. Яъни, агар ҚҚС ставкаси 1 фоизга пасайтирилса, ялпи қўшилган қиймат (ҚҚС базаси учун прокси сифатида ишлатилган!) ўрта ҳисобда 0.93 фоизга ортади ва бюджет даромадлари камаяди. Фойда солиғида эса бу кўрсаткич 1.61 га тенг. Уларнинг динамикаси қуйидаги графикда кўрсатилган.

Европа иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (OECD) ҳисоб-китобларига кўра кўра бошқа мамлакатларида ҳам ҚҚС эластиклиги коэффициентлари нисбатан пастроқ, фойда солиғи эластиклиги коэффициенти нисбатан баландроқ эканлиги кузатилади.

Мамлакатлар	ҚҚС эластиклиги коэффициенти	Фойда солиғи эластиклиги коэффициенти
Австрия	0.94	1.44
Бельгия	0.97	1.53
Болгария	0.97	1.18
Хорватия	0.97	1.27
Кипр	0.97	1.17
Чехия	1.08	1.45
Дания	0.97	1.52
Эстония	0.77	0.99
Финляндия	1.16	1.25
Франция	0.97	1.36
Германия	0.80	1.20
Греция	0.81	1.05

Венгрия	0.61	1.22
Ирландия	1.18	1.26
Италия	0.97	1.47
Латвия	0.97	1.05
Литва	0.97	0.99
Люксембург	0.97	1.30
Мальта	0.97	1.17
Голландия	0.78	1.11
Польша	1.14	1.27
Португалия	0.89	1.24
Румыния	0.97	1.11
Словакия	1.10	1.28
Словения	0.63	1.38
Испания	1.48	1.18
Швейцария	1.19	1.30
Буюк Британия	1.04	1.35
Европа Иттифоқи	0.97	1.25

Қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) ва фойда солиғи эластиклиги коэффициентларини ҳисоблаш формулалари

1. ҚҚС эластиклиги

$$\epsilon_{\frac{КҚС}{ЯҚ}} = \frac{\% \Delta КҚС}{\% \Delta ЯҚ} = \frac{КҚС_t - КҚС_{t-1}}{ЯҚ_t - ЯҚ_{t-1}} \cdot \frac{ЯҚ_{t-1}}{КҚС_{t-1}}$$

бу ерда,

$\epsilon_{\frac{КҚС}{ЯҚ}}$ – ҚҚСнинг ялпи қўшилган қийматга нисбатан эластиклиги
коэффициенти

ҚҚС – қўшилган қиймат солиғи тушумлари

ЯҚ – ялпи қўшилган қиймат

t – вақт (йил) индикатори

2. Фойда солиғи эластиклигини ҳисоблаш формуласи

$$r_{\text{ЯИМ}}^{\text{ФС}} = \frac{\% \Delta \text{ФС}}{\% \Delta \text{ЯИМ}} = \frac{\text{ФС}_t - \text{ФС}_{t-1}}{\text{ЯИМ}_t - \text{ЯИМ}_{t-1}} \cdot \frac{\text{ЯИМ}_{t-1}}{\text{ФС}_{t-1}}$$

бу ерда,

$E_{\text{ЯИМ}}^{\text{ФС}}$ – фойда солигининг ялпи ички махсулотга нисбатан эластиклиги коэффициенти

ФС – фойда солиғи йиллик тушумлари

ЯИМ – йиллик ялпи ички махсулот

t – вақт (йил) индикатори

2-илова

Углерод солиғини жорий этиш муҳим сиёсий қарор бўлиб, унинг механизмини пухта ишлаб чиқиш лозим. Мазкур солиқни жорий қилиш учун қанча вақт зарурлиги қисман углерод солиғи турига ҳам боғлиқ. Масалан, углерод таркибли махсулотларни ишлаб чиқаришда ундириладиган солиқ (*upstream tax*) механизмини ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш учун анча кам вақт талаб этилса, углерод истеъмолидан етказиладиган зарарни ўлчаш ва текширишни талаб этадиган қайта ишлаш жараёнига солинадиган солиқ (*downstream tax*) механизмини ишлаб чиқишга кўпроқ вақт кетади.

Халқаро амалиётда кўпинча иссиқхона газлари чиқишига олиб келадиган махсулотлар ва жараёнларга солиқ солинади. Бундай солиқларнинг баъзилари ҚҚС ёки фойда солиғи каби барча товарлар ёки фаолият турларига татбиқ этиладиган умумий солиқлар бўлса, бошқалари ёқилғи истеъмолига акциз солиғи каби юқори углерод таркибли махсулотларга қўлланилади. Мазкур солиқлар ўз моҳиятига кўра углерод эмиссиясини камайтиришни рағбатлантиришга қаратилган. Бошқа экологик характерли солиқлардан фарқли ўлароқ, углерод солигининг экологик тартибга солиш таъсири юқорироқ бўлиб, у орқали тўғридан-тўғри иссиқхона газлари чиқиндиларининг нархини белгилаш мумкин.

Усуллари ҳар хил бўлса-да, одатий углерод солиғи махсулот ёки жараённинг иссиқхона газлари чиқиндилари (метрик тонна карбонат ангидрид эквиваленти, яъни *TCO2E* билан ўлчанади) ва улар учун тўланиши керак бўлган солиқ

ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик яратади. Бу солиқ тўловчиларнинг солиқ мажбуриятларини камайтириш мақсадида газ эмиссияларини камайтириш учун молиявий рағбатни юзага келтиради.

Углерод солиғи механизмини ишлаб чиқишда 5 та асосий устувор йўналиш мавжуд бўлиб, улар қуйидаги жадвалда келтирилган.

Жадвал

Углерод солиғи механизмини ишлаб чиқишнинг 5 та устувор йўналиши

Солиқ солинадиган базани аниқлаш	Солиқ ставкасини белгилаш	Потенциал таъсирларни олдини олиш	Даромадлардан фойдаланишни аниқлаш	Назорат ва мувофиқликни таъминлаш
<p>1. Иқтисодиётнинг қайси тармоқ ва соҳаларини қамраб олишини аниқлаш.</p> <p>2. Газнинг қайси турларига солиқ солишни аниқлаш.</p> <p>3. Жараённинг назорат нуқталарини танлаш.</p>	<p>1. Белгиланадиган солиқ ставкасини асослаш.</p> <p>2. Вақт ўтиши билан солиқ ставкаси ўзгаришини белгилаш.</p>	<p>1. Углерод сарфи ёки тақсимотига салбий таъсир қилиш хавфини баҳолаш.</p> <p>2. Хавфларни камайтириш бўйича чора-тадбирлар қабул қилишнинг харажатлари ва фойдаларини кўриб чиқиш.</p>	<p>1. Солиқдан кутилаётган даромадни ҳисоблаш.</p> <p>2. Бюджет даромадларини қайта тақсимлаш, харажатларни ошириш, фойда солиғини камайтириш ёки учаласини ҳам бир йўла бажариш кераклигини аниқлаш</p>	<p>1. Солиқ маъмурчилигининг вазифаларини белгилаш.</p> <p>2. Назоратнинг аниқ процедураларини белгилаш ва шундан келиб чиқиб ДСХ тузилмаларини мувофиқлаштириш.</p> <p>3. Солиқдан бўйин товлаш учун тегишли жарималарни шакллантириш.</p>

SHAXARSOZLIKDA GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMI (GAT) TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Mexmonov B.Sh

Toshkent arxitektura qurilish instituti “Geodeziya va kadastr” kafedrası assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografik axborot tizimi haqida va shaharsozlik ishlarida GATdan foydalanish xususiyatlari, shaharsozlikda GATni rivojlantirish istiqbollari va muammolari xamda zamonaviy GAT dasturlari va ularni shaxar rejalarini tuzishdagi ahamiyati xaqida so'z borgan. Bundan tashqari GAT dasturlari va ularning shaxar rejalarini tuzishdagi ahamiyati ko'rsatilib o'tilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются географическая информационная система и особенности использования ГИС в городском планировании, перспективы и проблемы развития ГИС в городском планировании, а также их роль в разработке современных программ ГИС и городских планов. Кроме того, были выделены программы ГИС и их роль в разработке городских планов.

Annotation: In this article discusses the geographic information system and features of the use of GIS in urban planning, prospects and problems of the development of GIS in urban planning, as well as their role in the development of modern GIS programs and city plans. In addition, the GIS programs and their role in the development of city plans were highlighted.

Tayanch so'zlar: Geografik axborot tizimi, interaktiv xaritalar, fazaviy obektlar, ma'lumotlar bazasi, kompyuter texnologiyalari, raqamli va elaktron kartalar, raqamli kosmik tasvir, grafik tasvirlar.

Ключевые слова: геоинформационная система, интерактивные карты, пространственные объекты, базы данных, компьютерная техника, цифровые и электронные карты, цифровое космическое изображение, графические изображения.

Keywords: Geographic information system, interactive maps, spatial objects, databases, computer technology, digital and electronic maps, digital space image, graphic images.

Geografik axborot tizimi (GAT) geofazoviy ma'lumotlarni to'plash, boshqarish va tasvirlashga mo'ljallangan kompyuter tizimi bo'lib, unda mazkur ma'lumotlarni voqea, hodisa, faoliyat yoki undagi tafsilotlar bilan birga ularning qayerda mavjud ekanligini tasvirlar, jadvallar orqali aks ettirish mumkin. Geoaxborot tizimining boshqacha ko'rinishi bo'lgan geoinformatika deganda geoaxborot tizimining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan ilmiy-texnik va amaliy fanlar majmuasi tushuniladi. Bu majmua geografiya, informatika va informatsion texnologiyalar nazariyasi, kartografiya va hisoblash texnikasiga yangicha yondashishlar o'rtasidagi bog'liqlikdan kelib chiqadi

1- rasm. Geoaxborot tizimining umumiy ko'rinishi[4].

Bugungi kunda shaharsozlikda GAT -dan foydalanish kelajakdagi holatlarni boshqarish va bashorat qilish uchun masofalar va maydonlarni hisoblashdan tortib, murakkab geosistemalar va jarayonlar modellarini qurishgacha bo'lgan ko'plab vazifalarni hal qilishni avtomatlashtirish imkonini beradi. Shaharsozlik - kelajak avlod oldidagi katta mas'uliyat. Shaharsozlik jarayonining o'zi nihoyatda murakkab va noaniq. Shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqishda nafaqat me'mor-rejalashtiruvchilar, balki turli sohalardagi mutaxassislar ham ishtirok etishlari bejiz emas: muhandislar, geograflar, geologlar, iqtisodchilar, ekologlar va boshqalar. Yomon o'ylangan fazoviy tashkilot hududga katta zarar etkazishi mumkin.

Geoaxborot tizimining asosiy vazifalari – bu fazoviy ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash orqali avtomatlashgan raqamli ma'lumotlar bazasini yaratish, uni kelgusida tahlil qilish va bosmaga chiqarish uchun saqlashdan iborat. Xususan, quyidagi fazoviy muammolarni hal qilishda axborotlarni ta'minlash ularni boshqarish uchun qo'laniladi, **masalan** [5]:

- transport yo'nalishi;
- tarmoqlarni tahlil qilish va boshqarish (transport, aloqa, elektr ta'minoti va boshqalar)
- yerni ko'p faktorli baholash;
- atrof -muhit monitoringi.

GAT ning asosiy xususiyatlari[6]:

- kartografik ma'lumotlarni yaratish, tahrir qilish va birlashtirish;
- internet orqali kartografik ma'lumotlarga kirish;
- mijoz saytlarida qo'shimcha dasturiy ta'minotdan foydalanmasdan kartografik ob'ektlarning semantik va fazoviy atributlarini o'zgartirish;
- belgilangan parametrlarga muvofiq kerakli ob'ektlarni tanlash imkonini beruvchi qidiruv mexanizmidan foydalanish;
- interaktiv xaritalarda oddiy va intuitiv navigatsiya;
- tashqi axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalari bilan integratsiya va o'zaro aloqa;
 - fazoviy xaritalash bilan bog'liq tuzilmalar va jarayonlarning ob'ektiv va har tomonlama tavsiflanishi uchun sharoit yaratish.

Shunday qilib, geografik axborot tizimlari - bu ko'p funktsiyali axborot tizimi bo'lib, u ma'lumotlarni yig'ish va ishlov berish, shuningdek, fazoviy ma'lumotlarni modellashtirish va batafsil tahlil qilish, ko'rsatish, ularni turli hisoblash muammolarini hal qilishda ishlatish, shuningdek qarorlarni tayyorlash va qabul qilish uchun mo'ljallangan. GATning asosiy maqsadi - bu yer va ayrim hududlar, shuningdek, relief haqida ma'lum bilimlarni shakllantirish, foydalanuvchilarga o'z ishining yuqori samaradorligiga erishish uchun kerakli fazoviy ma'lumotlarni o'z vaqtida etkazib berish.

Shaharsozlik ishlarida GATdan foydalanish xususiyatlari

Turli darajadagi hududlarni (viloyatlar, tumanlar, shaharlar, rekreatsion zonalar va h.k.) rivojlantirishni rejalashtirish uchun hududning hozirgi holatini, undagi o'zgarishlar va jarayonlarni, shu jumladan jarayonlarni tavsiflashga imkon beradigan axborot bazasi zarur. insonning iqtisodiy faoliyati natijasida yuzaga kelganlar. Zamonaviy ilmiy-texnik darajada, bu muammolarni hal qilish uchun ideal tarzda mos keladigan vosita -bu geografik axborot texnologiyalari va yerni kosmosdan masofadan zondlash ma'lumotlari hisoblanadi. Shu bilan birga, kosmik tasvir materiallari nafaqat hudud haqidagi vizual ma'lumotlarni aks ettiradi, balki tabiiy-ekologik yondashuvni amaliyotga tatbiq etish uchun yuqori texnologiyali asos bo'lib xizmat qiladi, ularsiz hududlarni fazoviy rejalashtirishda fazoda ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish mumkin emas.

Kompyuter texnologiyalari va xususan, geografik axborot tizimlarining paydo bo'lishi hududiy rejalashtirishdagi vaziyatni sifat jihatdan o'zgartirib yubordi. Yangi avlod hujjatlarini yaratish imkoniyati paydo bo'ldi va shahar dizayniga yondashuv tubdan o'zgardi. GAT texnologiyalari hududiy rejalashtirish hujjatlarining butun ierarxik ketma-ketligida samarali qo'llanildi. GAT texnologiyalari davlatning hududiy rejalashtirish sxemalaridan davlatning tarkibiy tuzilmalaridan loyihalarni rejalashtirishgacha qo'llanilishi mumkin. Hududiy rejalashtirish hujjatlarini yaratish va tizimli qurish jarayoni GAT texnologiyalaridan foydalanish samaradorligidan dalolat beradi. GAT texnologiyalaridan foydalanish hududiy rejalashtirish (loyiha rejasi) va tarmoqli loyiha sxemalari bo'yicha loyiha takliflarini ishlab chiqish, loyiha takliflarini batafsil tahlil qilish va qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tahlili va dasturlari asosida hududiy rejalashtirish bo'yicha hujjatlarni ishlab chiqishda juda samarali bo'ladi.

Bu ishlarning natijasi - ko'p funktsiyali shaharsozlik geografik axborot tizimini yaratishdir, uni hududiy GATning yadrosi deb hisoblash mumkin, chunki shaharsozlik hujjatlarida hududni rivojlantirishni boshqarish uchun zarur bo'lgan ko'plab hududiy komponentlar mavjud.

Umuman olganda, barcha darajadagi hududiy rejalashtirish hujjatlarida quyidagi bloklar mavjud:

- raqamli topografik bazani, raqamli kosmik tasvirni, tematik kartografik materiallarni o'z ichiga olgan yordamchi kartografik birlik;

- ijtimoiy-iqtisodiy blok (demografiya, bandlik sohalari, shahar qurilishining ijtimoiy-iqtisodiy shartlari);

- arxitektura -rejalashtirish bloki (hududdan zamonaviy foydalanish, funktsional rayonlashtirish va rejalashtirish tuzilmasini rivojlantirish, markazlar tizimini ishlab chiqish, yangi uy -joy qurilishi va fondni rekonstruksiya qilish, sanoat hududlarini qayta tashkil etish);

- tabiiy-ekologik blok (tabiiy va muhandislik-geologik sharoitlar, atrof-muhitning hozirgi holati, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari, hududning tabiiy-ekologik ramkasi, ko'kalamzorlashtirish tizimi);

- muhandislik va infratuzilma bloki (transport infratuzilmasi, muhandislik infratuzilmasi, hududni muhandislik tayyorlash, hududni tabiiy va texnogen favqulodda vaziyatlardan himoya qilish).

Albatta, hududiy rejalashtirish darajasi yuqoridagi sxemaga tuzatishlar kiritadi, bu birinchi navbatda miqyosi va hududni o'rganish tafsilotlari bilan bog'liq.

Bundan tashqari, har bir shahar xizmatlari o'z ishlarida nafaqat GATda bosh rejasining yaratish balki tematik qatlamlarni o'z yo'nalishlarida ishlatib yana undagi ma'lumotlar bazalarini kengaytirishi va to'ldirishi mumkin. Ya'ni, GATda bosh rejasi asosida, aslida, o'zingizning soxangiz bo'yicha GAT tizimingizni yaratish imkonini beradi. Ideal holda, xizmatlar tarmoq orqali bir-biri bilan yangilangan ma'lumotlarni almashishi mumkin va shuning uchun har doim nafaqat o'ziga xos tarzda, balki tegishli sohalarda ham yangi ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin, bu esa hududiy boshqaruv kabi murakkab mexanizm uchun juda muhimdir.

Shaharsozlikda GISni rivojlantirish istiqbollari va muammolari

Shaharlarni rejalash jarayoni, shuningdek, turli hududlarni boshqarish juda murakkab jarayon. Aqlli qarorlar qabul qilish uchun har doim mutlaqo boshqa bilim sohalaridan farq qiladigan juda ko'p sonlarni hisobga olish kerak va ular nafaqat hisobga olinishi, balki ma'lum bir sababiy bog'liqlikda ko'rib chiqilishi kerak.

GIS texnologiyalari paydo bo'lishidan oldin, shaharsozlik muhim kamchiliklarga ega edi. Asosiylari:

- loyihalarning axborot ta'minotini keskin yetishmasligi;
- ba'zi grafik tasvirlarning haddan tashqari murakkabligidan kelib chiqadigan chizmalarning yuqori darajadagi murakkabligi;
- vaziyatning tez o'zgarishi tufayli zarur bo'lgan turli xil loyiha takliflarini tezda to'g'rilashning amaliy imkonsizligi.

Ayrim kompyuter texnologiyalarining, ya'ni geografik axborot tizimlarining paydo bo'lishi, shaharsozlikdagi hozirgi vaziyatni sezilarli darajada o'zgartirib yubordi. Yangi avlodning shaharsozlik hujjatlarini shakllantirishning aniq imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, dizaynga bo'lgan yondashuv tubdan o'zgardi.

Zamonaviy GAT dasturlari va ularni shaxar rejalarini tuzishdagi ahamiyati

Geografik axborot tizimi yer yuzidagi obyektlar, jumladan, binolar, shaharlar, yo'llar, daryolar, davlatlarni kompyuter orqali tasvirlashga yordam beradi. Hozirda bu tizimni insoniyat faoliyati va dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar, voqea-hodisalarni tasvirlash, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarni aniqlash va ularni tushunish uchun qo'llab kelmoqdalar. Kartalar orqali tasvirlab berilgan tahliliy muammolar insonga har xil sonlar, diagrammalardan ko'ra vizual ravishda samaraliroq tushunishga yordam bermoqda. Buning sababi, hozirda GAT orqali vizual ko'rinishda biror-bir muammoni tasvirlashda juda ko'plab usullardan foydalanilmoqda. Bu usullar jumlasiga turli ranglar, uch o'lchamli ko'rinishlar, vektorli tasvirlash kiradi va bu, o'z navbatida, matnlar yoki sonlar orqali tushunish qiyin bo'lgan jihatlarni ochib beradi. Shuning

uchun ushbu tizim texnologik tizimlar turkumidan bo'lsa-da, ijtimoiy, iqtisodiy va sog'liqni saqlash sohalarida ham keng qo'llanila boshladi. Hozirgi kunda geoaxborot tizimining ilmiy asoslari keng ko'lamda o'rganilmoqda va endilikda kartalar orqali tasvirlash geografik bilimlar sohasida isbotlangan usullardan biriga aylandi. Agar biron-bir sohaga oid muammolarni tushunishga va ularning yechimini izlashga kirishadigan bo'lsak, endilikda darhol o'sha muammoning raqamli kartasini ishlab chiqishimiz, muammoning ko'lamini baholash orqali yechimlar izlashimiz va shunga yarasha qarorlar qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Geoaxborot tizimida qo'llaniladigan maxsus dasturlar asosan ikki turga bo'linadi va ular quyidagilardan iborat:

1. **Pulli dasturlar.** Ular jumlasiga hozirda mashhur bo'lgan ESRI kompaniyasining ArcView oilasidagi dasturlar, GAT MapInfo Professional, AutoCAD Map 3D, Geomedia Professional, Panorama, RemoteView, Bentley Map, Erdas Imagine kabilar kiradi.
2. **Ochiq kodli dasturlar.** Mazkur bepul geoaxborot tizimi dasturlariga Quantum GAT (QGAT), GRASS GAT, gvGAT, ILWIS, JUMP GAT, MapWindow GAT, SAGA GAT, Capaware, FalconView, Kalypso, TerraView, Whitebox GAT kiradi[4].

2-rasm. GAT dasturi yordamida Toshkent shaxri hududini taxlil qilish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Payoz Musayev, Jaxongir Musayev “O’zbekiston iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi” “Sharq” nashriyoti Toshkent 2014.
2. Берлянт А.М. Картография. – М, 2002 г.
3. E.Yu. Saforov, Sh.M. Prenov, O.R. Allanazarov, A.K. Saidov, D.N. Raxmonov. “Kartografiya va geovizuallashtirish” Toshkent 2015 yil.
4. Boltayev T. X, Raxmonov Q, Akbarov M.S. “Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari” Toshkent 2015yil.
5. Майкл де Мерс. Географические информационные системы / Майкл де Мерс. – М.: Дата+, 2010. – 431 с.
6. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. - М.: Астрейя, 2011. – 64с.

МИЛЛИЙ МАНФААТ ВА ЭХТИЁЖ: ТУШУНЧАСИ, ТАСНИФИ, ОНТОЛОГИК ТАБИАТИ ВА ГНОСЕОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Холмирзаева Манзура Абдимуратовна

Термиз давлат университети

Бугунги кунда янгиланаётган Ўзбекистон жаҳондаги етакчи ва ривожланаётган мамлакатларнинг миллий манфаатлари кесишадиган рақобат майдонига айланиб бормоқда. Бунга асосий сабаб қилиб *биринчидан*, Ўзбекистоннинг ҳали ўзлаштирилмаган ер ости ва усти бойликларининг кўплигини; *иккинчидан*, географик жиҳатдан Марказий Осиёнинг энг қўлай жойида жойлашганлигини; *учинчидан*, арзон малакали саводли ишчи кучининг мавжудлиги кабиларни кўрсатиш мумкин. Шундай бир вазиятда Ўзбекистон халқи ўзининг миллий манфаатларини ҳимоя қила оладими, қила олса у қандай ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, маънавий-мафкуравий тамойиллар асосида фаолият олиб бориб, ўз эҳтиёжларини қондира оладими деган долзарб саволларга жавоб топиш керак бўлади. Чунки, бу саволларга миллий тикланишдан миллий юксалиш сара шахдам қадам ташлаб учинчи Ренессанс (фр. renaissance-уйғониш; қайтадан юзага келиш, тикланиш) эшигининг очилиш арафасида турган халқ учун илмий-амалий жиҳатдан жавоб топиш ниҳоятда муҳимдир.

Манфаат ва эҳтиёжларни объекти ва субъекти, макон ва замондаги ўрни, фаолият юритиш тартиби, эҳтиёжларининг қондирлиши, ахлоқий мазмуни, сиёсатдаги ўрни, жамиятнинг социал структураси ва бошқа жиҳатларига қараб бир неча турларга ажратиш мумкин. Улар ичида миллий манфаат масаласи алоҳида ўрин тутди. Чунки, бирон бир миллатга мансуб бўлган ижтимоий гуруҳ, бирлашма, ташкилот, уларнинг ҳуқуқий бирлигини ўзида ифодаловчи миллий давлатчилик бор экан, миллий манфаат ҳам ўзининг онтологик ва гносеологик табиатига эга бўлган инсонлар, жамоалар, давлатларнинг фаолиятлар тизими сифатида мавжуд бўлади.

Ўзбек халқининг миллий тикланишдан – миллий юксалишга ўтиш давридаги миллий манфаатлари нималарда ўз аксини топади, деган саволга

жавоб топиш энг долзарб масалалар қаторига киради. Бу хусусда Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёв:” *Миллий юксалиш деганда, биз мамлакатимиз тараққиёти, халқимизнинг ҳаёт даражаси ва турмуш сифатини ҳар томонлама юқори босқичга кўтаришни тушунамиз.* Биз бугун қандай ислохотларни, қандай ўзгаришлар, қандай янги лойиҳаларни амалга ошираётган бўлмайлик, уларнинг барча-барчаси ягона, улуғ бир мақсадга қаратилган. У ҳам бўлса, мана шу меҳнаткаш, заҳматкаш, олижаноб халқимизни рози қилиш, ҳаётнинг барча синовларини матонат билан энгиб яшаётган ватандошларимизнинг ишончини оқлаш, оғирини энгил қилишдан иборатдир”⁴, – деган эди. Ана шу билдирилган фикрларнинг рационал мағзидан келиб чиққан ҳолда “миллий манфаат” ва “миллий эҳтиёж” тушунчаларининг онтологик табиати ва гносеологик хусусиятларини очиб бериш зарурияти пайдо бўлади.

Бу масалага диққат билан қарайдиган бўлсак "миллий манфаатлар" атамасини кўпинча икки жиҳатдан: биринчидан, ҳар бир миллат ёки миллий давлатларнинг халқаро майдонда ўз манфаатларини ҳимоя қилиши борасидаги қиёфасининг ифодаси эканлигини; иккинчидан эса ҳар бир миллат ёки миллий давлатларнинг миллий манфаатларининг аҳволини ташқи сиёсат майдонида таҳлил қилиш усули сифатида тушушнинг мавжудлигини кўрамиз.

"Миллий манфаатлар" атамаси маълум бир давлатнинг имкониятларини чеклайдиган омилларни ҳам кўрсатади. Бу шартномалар, турли томонларнинг манфаатлари, бошқа кучларнинг таъсири, махсус географик жойлашуви ёки маълум бир ташкилотга тегишли бўлиши мумкин бўлган савдо ёки ҳарбий маконларни ўз ичига олади. Демак, “миллий манфаатлар” нинг "ядроси"ни “миллий хавфсизлик” ташкил қилади. Бунда "давлат манфаатлари" ва "миллий хавфсизлик манфаатлари" доимо ўзаро диалектик алоқадорликда бўлади. Шуни унутмаслик керакки, "миллий манфаатлар" атамасининг ўзи давлатнинг ҳақиқий

⁴ Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг йигирма саккиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқ.// Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан –миллий юксалиш сари. 4-жилд. - Тошкент:”Ўзбекистон” НМИУ,2020.- Б.348.

миллий манфаатлар рамзи сифатидаги ролини таъкидлаган ҳолда кўрсатиб туради.

Баъзи тадқиқотчилар, миллий манфаатлар давлатнинг халқаро тизимдаги мавқеи билан объектив равишда белгиланади дейишса, бошқалари эса миллий манфаатлар ҳукумат томонидан субъектив равишда, яъни у ёки бу сиёсатчининг юритаётган концептуал сиёсатига боғлиқ эканлиги ҳақидаги ғояни илгари суришади. Ушбу масала бўйича олиб борилаётган илмий ва амалий қизиқишни ҳисобга олган ҳолда, миллий манфаатлар деганда нимани тушунамиз? Уларнинг илмий-амалий ўлчамлари қандай? Уларнинг "давлат манфаатлари" тушунчаси билан қандай алоқаси бор? Миллий манфаатлар ва миллий хавфсизлик ўртасидаги боғлиқлик қандай? , деган саволларга жавоб топиш масаласи сўнгги йилларда илмий дунёда жуда қизғин мунозараларга айланди. Бу масалани ҳал қилишдаги яқдилликнинг йўқлиги, уни баъзи олимларнинг фалсафий-аналитик категория, бошқаларининг эса сиёсий ҳаракатлар воситаси сифатида талқин қилинишидир. Бундай ёндашувларни ҳисобга олган ҳолда, "миллий манфаат" тушунчаси ҳақида қуйидагиларни қўшимча қилиш мумкин.

“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да :” Миллий - бу “арабча – халқано, миллатга тегишли; диний” деган сўзлардан олинган бўлиб, бирор миллатнинг, халқнинг ўзига хос бўлган, унинг хусусиятларини ифодаловчи; бирор мамлакатга, давлат ва унинг аҳолисига оид ⁵,- деган маъноларни англатиши қайд этилган. Ана шу билдирилган фикрни асос қилиб олган ҳолда “Ўзбекистон халқининг миллий манфаати” тушунчасига қуйидагича фалсафий таъриф бериш мумкин, деб ҳисоблаймиз.

Ўзбекистон халқининг миллий манфаати – бу ўзининг миллийлик ва умуминсонийлик хусусиятларига мос равишда мавжуд реалликда вужудга келган зарурий объектив ва субъектив омиллар талабларидан келиб чиққан ҳолда моддий ва маънавий жиҳатдан бирор бир фойда, наф кўриши мақсадида амалга оширадиган фаолиятлари тизимидир.

⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Ж. II., 2006. – Б. 593.

Ўзбекистон халқининг миллий манфаатларини бир неча асослар бўйича қуйидагича таснифлаш мумкин:

1) муддатига қараб - доимий ва вақтинчалик;

2) ҳаётий зарурлигига қараб - ҳаётий манфаатлар ва ривожланиш манфаатлари;

3) ҳудудларга қараб - маҳаллий, регионал ва глобал;

4) даражаларига қараб - ички ва халқаро;

5) давлат учун аҳамиятига қараб - миллий ва халқаро;

6) манфаатлар тегишли бўлган ижтимоий ҳаёт соҳасини ҳисобга олган ҳолда уларни иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва бошқаларга ажратиш мумкин. Ушбу тасниф шартли эканлигини ёдда тутиш керак. Бошқа, аниқроқ сабабларни ҳам келтириш мумкин. Битта манфаат бир вақтнинг ўзида бир эмас, балки бир неча гуруҳларга тегишли бўлиши мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, глобаллашув шароитида Ўзбекистон халқининг миллий манфаатларини таъминлаш биринчидан, кенг маънода инсон манфаатлари, иккинчидан эса нисбатан тор маънода давлат манфаатлари сифатида, уларнинг ғоявий-мафкуравий хавфсизлигини таъминлаш ишларини йўлга қўйиш орқали амалга оширишга ҳаракат қилинмоқда.

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев айтганидек:” Бугун ҳаётимизнинг ўзи Конституциямизда ифодасини топган энг асосий мақсад – инсон манфаатларини ҳар томонлама таъминлаш масаласини долзарб вазифа қилиб қўймоқда. Инсон манфаатларини таъминлаш учун эса, аввало, одамлар билан, халқ билан мулоқот қилиш, уларнинг дарду ташвишлари, орзу-ниятлари, ҳаётий муаммо ва эҳтиёжларини яхши билиш керак”⁶. Ана шу фикрга асосланган ҳолда, инсонларнинг манфаат ва эҳтиёжларини билиш мақсадида, Президент ташаббуси билан халқ билан кенг қамровли мулоқотлар йўлга қўйилди. Барча туман, вилоятларда “Халқ қабулхоналари” ташкил этилди. Ўтган уч йил 2017–

⁶ Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови// Унинг ўзи. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.1. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – Б.114.(592 б.)

2021 йилнинг август ойига қадар Президентнинг виртуал қабулхонасига фуқаролардан келиб тушган 5402729 та мурожаат кўриб чиқилган⁷. Демак, мамлакатимизда ҳар бир фуқаронинг эҳтиёж ва манфаатларини қондириш масаласи изчиллик билан давом эттирилмоқда.

АДАБИЁТЛАР

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга мурожаатномаси// Унинг ўзи. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2020. - 456 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлатгина юксак тараққиёга эришади.// Унинг ўзи. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2020. - 456 б.
3. Отамуратов С. Глобаллашув: Миллатни асраш масъулияти (сиёсий-фалсафий қирралари). Монография. – Тошкент: “ Ўзбекистон” НМИУ, 2018., Отамуратов С. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. Монография. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2013.
4. Яхшиликков Ж.Я., Муҳаммадиев Н.Э. Миллий ғоя – тараққиёт стратегияси. Монография – Т.: «Фан», 2017. , Яхшиликков Ж.Я., Муҳаммадиев Н.Э. Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси. Дарслик – Т.: «Чўлпон», 2019.
5. Саифназаров И., Саифназарова Ф. “Мафкуравий хуружлар нима?” .– Т.: «Маънавият», 2015 Абулқосимов Ҳ. Иқтисодий хавфсизлик. – Т.: «Akademīya», 2006., Самаров Р. Хавфсизликнинг методологик асослари. – Т.: Академия, 2010., Ёзиева У. Ахборотлар таҳдидидан ҳимояланишнинг педагогик шарт-шароитлари: монография. – Т.: Akademnashr, 2016.

⁷ <https://pm.gov.uz/uz>.

INTELLEKTUAL SUG'ORISH TIZIMINI TASHKIL ETISH

Qurbonov Navruzбек Muzaffar o'g'li

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti assistenti

Ushbu maqolada Arduino mikrokontroller va bir necha qurilmalar (bosim datchigi, tuproq namligi datchigi, sarf datchigi, temperatura datchigi) yordamida intellektual sug'orish tizimini qurish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Bu sug'orish tizimi tuproqning suv balansini aniqlashning aniq usulini suv tarkibidagi o'zgarishlarni avtomatik aniqlash bilan birlashtiradi. Bu maqolada o'lchovlarning aniqligini oshirish va qarorlarni avtomatlashtirish orqali sug'orish tizimini intellektuallashtirish mumkinligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: sug'orish tizimi, avtomatlashtirish, datchiklar, Arduino Uno, Bluetooth (HC-05), DHT-22

1. Kirish

Avvallari fermerlar qishloq xo'jaligi texnologiyalarining cheklanganligi tufayli sohadagi ko'plab vazifalarni hal qilishlari kerak edi. Birinchi qishloq xo'jaligi inqilobi yangi texnologiyalarning paydo bo'lishiga imkon berdi. Bu dehqonlar uchun keskin o'zgarishlarni anglatardi, chunki bu ular uchun samaraliroq bo'lishi aniq edi. Hozirgi vaqtda biz qishloq xo'jaligining uchinchi inqilobini boshdan kechirmoqdamiz, buni raqamli inqilob deb atashimiz mumkin. Yangi paydo bo'layotgan texnologiyalar fermerlarning hosil yetishtirish uslublarini tubdan o'zgartirmoqda.

Yaqin vaqtgacha oqimli sug'orish eng keng tarqalgan sug'orish tizimi bo'lib kelgan. Hozirgi vaqtda tomchilatib sug'orish tizimlari uning o'rnini bosmoqda, chunki ular ancha (70-95%) samaraliroq [1]. Biz suv o'simliklariga bo'lgan talabni aniqlashning ikkita usulini qo'llaymiz. Birinchisi uzoq vaqtdan beri ishlatiladigan.[2] Ikkinchi usul biz tajribamizda foydalanadigan usul. Bu usul real vaqtda tuproqdagi suv tarkibini (datchiklar yordamida) o'lchashga asoslangan bo'lib, sug'orish tizimini juda aniq boshqarishga imkon beradi. Bu avtomatlashtirilgan tizim topshiriqlarni tez va qulay bajarishdan tashqari ko'pincha inson yo'l qo'yadigan xatolikni kamaytirish imkonini beradi.

2. Maqsadlar va tizim tavsifi

Maqsad to'liq sug'orish tizimini avtomatlashtirish orqali suvni ishlatishda aniqlik va samaradorlikni oshirish shuningdek, tarmoqda qulay boshqaruvni tashkil qilish. Bizning gidravlik tizimimiz - soddalashtirilgan sug'orish tizimi bo'lib, biz laboratoriyada cheklangan doirada tajriba o'tkazamiz. Biz ishlatadigan sug'orish trubasi past zichlikdagi polietilendan va ish bosimi 150 - 200 kPa (1,5 - 2,0 bar) dan iborat bo'ladi.

1-rasm. Tizimning tuzilish sxemasi

Barcha komponentlar (o'chirish klapani, bosim regulyatori va birinchi bosim datchigi bundan mustasno)

analog va raqamli versiyalarga ega bo'lib ular (bir xil qiymatni o'lchaydi parallel ulanadi. Raqamli va analog sarf datchiklari zanjirda bir xil qiymatni bera oladigan darajada yaqin ulanadi.

3. Gidravlik va agronomik parametralar va kriteriyalar

Maqsadga erishish uchun dastlab qaysi parametrlarni o'lchashni belgilash kerak. Birinchidan, tizim to'g'ri ishlayotganiga ishonch hosil qilish lozim. Buning uchun quvurning bir necha nuqtalaridagi bosimni o'lchaymiz:

1. Birinchi bosim datchigi (bosim regulyatoridan keyin joylashgan) suv tizimga kirishi haqidagi ma'lumotlarni aniqlaydi.
2. Ikkinchi va uchinchi o'lchovlar mos ravishda filtdan oldin va keyin amalga oshiriladi. Bu filtr to'yinganligini bilish uchun kerak. Agar ikkala o'lchov orasidagi bosim farqi juda katta bo'lsa, filtrni almashtirish kerak bo'ladi.

3. To'rtinchi o'lchov sarf datchiklaridan olinadi, bu muhim chunki suv oqimi - bu tizimdagi asosiy parametr lardan biri hisoblanadi.

4. Oxirgi ikkita o'lchov sug'orish trubasining boshida va oxirida amalga oshiriladi. Ular trubaning "dastlabki bosim" va "oxirgi bosim" larini o'lchaydi.

Bu bizga har ikki qiymat orasidagi farqni o'lchash orqali tomchilar tiqilib qolganligini bilishimizga imkon beradi: agar bu farq nolga teng bo'lsa, demak suv oqmaydi va shuning uchun tomchilar tiqilib qoladi.

Tizimning to'g'ri ishlashini qanday o'lchashni aniqlaganimizdan so'ng, uni qachon yoqish kerakligini bilish kerak (elektr klapani ochish orqali). Buning uchun biz tuproqdagi suv miqdorini o'lchanadi (tuproq namligini o'lchovchi datchik yordamida). Tuproqdagi suv miqdori 50% dan past bo'lsa, tizim faollashishi kerak. Tuproqdagi suv miqdori 100% ga yaqin bo'lsa, suv oqimini to'xtatish kerak. Bu o'lchovlarning barchasi analog va raqamli ko'rinishda amalga oshiriladi (faqat bitta analog datchik-manometrdan olingan birinchi o'lchovdan tashqari).

Raqamli o'lchovlar xuddi shunga o'xshash analog qiymatlarni olish uchun, kalibrlanishi kerak.

Bu erda kalibrlash misoli:

Bosim sensori kalibrlash regressiyasi egri chizig'i

Koeffisientlar

	Minimum kvadratlar	Standard	T statistikasi	
Parametr	Baholash	Xatolik	T	P - qiymati
To'tatish	2.55225	0.199626	12.7852	0
Og'ish	0.142357	0.00123545	115.227	0

Dispersiya

Tahlil

Manba	Kvadratlar yig'indisi	Fd	O'rtacha kvadrat	F-nisbat	P qiymati
Model	1049.53	1	1049.53	13277.25	0.000
Qoldiq	0.474281	6	0.079047		
Umumiy (Kor.)	1050.0	7			

Korrelyatsiya koeffisienti = 0.000774

R-kvadrat = 99.9548 %

Manometr o'lchashi = 2.55225 + 0.142357*Arduino o'lchashi

4. Elektrik va elektron tizim tavsifi

Butun avtomatlashtirish tizimi Arduinoga asoslangan. Arduino - bu ochiq kodli, texnik va dasturiy ta'minot manbaiga ega bo'lgan platformadir. Arduino, mikrokontrollerini dasturlash imkonini beruvchi dasturiy ta'minotni taqdim etadi va bu biz foydalanadigan datchiklarga mos keladi. Bu avtomatlashtirish tizimida Arduino UNO mikrokontrolleridan foydalanamiz. Ushbu mikrokontrollerda ko'plab pinlar mavjud (ulanish turiga ko'ra farqlanadi: analog yoki raqamli).

Pin-datchiklar va mikrokontroller orasidagi aloqani ta'minlaydi. Demak, ishlatiladigan qurilmalar:

Elektrik klapan, Arduino Uno, tuproq namligi datchigi, bosim datchigi, Bluetooth qurilmasi (HC-05 modeli), sarf datchigi, DHT-22 (namlik va temperatura datchigi)

Demak, bizda to'rt xil mikrokontroller bor. Biz ularni barcha datchiklarga ulab, faqat bittasini ishlatishimiz mumkin lekin buning uchun uzun simlar kerak bo'ladi, bu esa amalda muammoga olib keladi. Shuning uchun biz Bluetooth qurilmalarini ishlatamiz (HC-05 modeli), bu mikrokontrollerlar o'rtasida aloqa o'rnatishga imkon beradi.

Har bir mikrokontroller ishlatiladigan simlar miqdorini kamaytirish uchun bosim datchiklari yoniga joylashtiriladi. Keyin, ular yaqinidagi barcha datchiklarga ulanadi.

Tuproq namligi, havoning harorati va namligi datchiklari sug'orish zonasiga (tomchilar yaqinida) o'simliklar joylashgan joyiga o'rnatiladi.

Datchiklardan olingan ma'lumotlar mikrokontrollerlar tomonidan birlashtiriladi. Keyin, barcha mikrokontrollerlar asosiy mikrokontrollerga ma'lumotlarni yuboradi, bu esa ularni kalibrlash bo'yicha o'zgartiradi. Quyida asosiy mikrokontroller uchun ishlatiladigan kod keltirilgan:


```
QURBONOV_NAVRUZBEK | Arduino 1.8.5
Файл Правка Скетч Инструменты Помощь
QURBONOV_NAVRUZBEK$
int BOSIM, BOSIM1, y
void setup() {

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {

  BOSIM = analogRead(0);

  y = 2.55225 + (0.142357*Bosim);

  Serial.println(y);
  Serial.print("mca");
  delay(2000);
}
```

Asosiy mikrokontroller barcha ma'lumotlarni qabul qilib, o'zgartiradi va bu ma'lumotni baholaydi shuningdek, uni cheklovlar bilan taqqoslaydi. Keyin u elektromagnit klapaniga ochish yoki yopish uchun signal yuboradi. Texnik muammolar haqida (tomchilar tiqilib qolganda, filtr to'yinganligi yoki boshqalar), mas'ul shaxsni ogohlantirish uchun boshqa qurilmalarni ishga tushirishi mumkin: display (bu matnni ko'rsatishi mumkin), ovozli signal (baland ovozda) yoki yorug'lik diodi.

5. Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki, bu tizim muvaffaqiyatli ishlashi orqali ekinlar va manzarali o'simliklarni boshqarishning boshqa usullaridan afzalligini ko'rsatdi, bu tizim bizga vaqt, pul va suv chiqindilaridan ancha samarali foydalanish imkonini beradi. Eng asosiysi, bunday prototipni to'liq sug'orish tizimiga ekstrapolyatsiya qilish

mumkin. Demak, bunday tizimlarni qishloq xo'jaligida ko'proq joriy qilish soha yanada rivojlanishiga olib keladi.

Foydalanilgan dabiyyotlar:

1. Maisiri N, Senzanje A, Rockstrom J, Twomlow S. On farm evaluation of the effect of low cost drip irrigation on water and crop productivity compared to conventional surface irrigation system. *Physics and Chemistry of the Earth, parts A/B/C*. 2005;30(11):783-91.
2. Allen RG, Pereira LS, Raes D, Smith M. Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. FAO, Rome. 2018; 300(9):D05109.
3. Bravo-Pérez S, Redondo-Aycardi MA, Porta-Castañeda A, Vásquez E. Diseño de un prototipo de dispositivo con tecnología bluetooth (DAB) para la transferencia de datos-Fase modulo comunicación. *INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TIC*. 2017;4(2):27-39.
4. <https://www.milesight-iot.com/lorawan/starter-kit/>
5. <https://www.instructables.com/ArduFarmBot-Controlling-a-Tomato-Home-Farm-Using-A/>